

ФИРИБГАРЛИК ЖИНОЯТЛАРИ НАТИЖАСИДА ЕТКАЗИЛГАН ЗАРАРНИ КОПЛАШ ЧОРАЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Усмонов Бекзод Абсаломович

Навоий вилояти Кармана тумани Ўзбекистон Республикаси Миллий

Гвардияси Навоий вилояти буйича бошкармаси бошлиғи полковник

Аннотация: Ушбу мақолада Фирибгарлик - алдаш ёки ишончли сууистеъмом қилиш йўли билан ўзганинг мулкани ёки ўзганинг мулкига бўлган ҳуқуқни қўлга киритиш учун жиноий жавобгарлик ҳақида маълумотлар берилган.

Калит сузлар: Фирибгарлик, жиноят, моддий зарар, товламачилик, талончилик, ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож қилиш, фирибгарлик, ўғирлик.

Фирибгарлик: анча миқдорда;
бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб;
компьютер техникаси воситаларидан фойдаланиб содир этилган бўлса - жазоланади.

кўп миқдорда; такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;
хизмат мавқеидан фойдаланиб содир этилган бўлса - жазоланади.

Фирибгарлик 8 йилдан 10 йилгача озоликдан маҳрум қилиш билан жазоланиши мумкин:

жуда кўп миқдорда; ўта хавфли рецидивист томонидан;
уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса - жазоланади.

Етказилган моддий зарарнинг ўрни қопланган тақдирда озоликни чеклаш ва озоликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазо қўлланилмайди. Жиноят қонуни ўзгалар мулкани талон-торож қилишнинг

қуйидаги шакллари фарқлайди. Улар: 1) босқинчилик; 2) товламачилик; 3) талончилик; 4) ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож қилиш; 5) фирибгарлик; 6) ўғирлик. Санаб ўтилган талон-торож шакллари ўзгалар мулкни талон-торож қилиш жиноят таркибларининг бирини бошқасидан фарқловчи ўзига хос хусусиятларга эга. Шунинг учун талон-торожнинг ҳар қайси шакли юридик белгиларини аниқ белгилаш – жиноятларни тўғри квалификация қилинишини таъминлайди. Талон-торож қилиш жиноятлари бир-биридан уларнинг содир этиш усули бўйича фарқланади ва айнан ушбу белгини қонун чиқарувчи талон-торож қилиш жиноятларини шаклларга бўлиб таснифлашда асосий мезон сифатида фойдаланган. Фирибгарлик мулкка қарши қаратилган жиноятлар ичида энг кўп тарқалганларидан бири бўлиб, алдаш ёки ишончни суиистеъмом қилиш йўли билан ўзганинг мулкни ёки ўзганинг мулкни ҳуқуқни қўлга киритишдан иборат бўлади. Фирибгарликнинг ўзига хос хусусиятлари, нафақат унинг содир этилиши усули, балки қонунда махсус белгиланган тажовуз қилиш предмети ҳам ҳисобланади. Фирибгарлик жиноятининг ижтимоий ҳавфлилиги мулкни турли шаклларда тажовуз қилиш билан белгиланади. Ўзгалар мулкни талон-торож қилиш жиноятлари (ўғирлик, талончилик, босқинчилик, товламачилик, ўзлаштириш ва растрата қилиш жиноятлари) нисбатан фирибгарлик жиноятлари анча мураккаб шаклда намоён бўлади. Жиноят кодексининг 168-моддаси ва Олий суд Пленумининг “Фирибгарликка оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги қарорининг 3 бандида “Фирибгарлик ўзганинг мулкни ёки мулкка бўлган ҳуқуқни алдаш ёки ишончни суиистеъмом қилиш йўли билан қонунга хилоф равишда ва текин қўлга киритишда ифодаланиб, бунинг таъсирида мулкдор (унинг вакили), мулкнинг бошқа эгаси ёки ваколатли орган мулкни ёки унга бўлган ҳуқуқни бошқа шахсга беради, ёинки ушбу мулк ёки унга бўлган ҳуқуқ бошқа шахс томонидан олиб қўйилишига имконият беради”. Ушбу усуллардан фойдаланган ҳолда жиноятчилар мол-мулкни бошқарган шахсларни йўлдан оздирадилар ва бу шахслар фирибгарлик ёки ишончни бузганликлари тўғрисида хабардор

бўлмаганликлари сабабли уни ихтиёрий равишда жиноятчига топширадilar. Ўғирлик усули ёлгон маълумотни тақдим этишда ёки хабар бериш шарт бўлган ҳолатлар бўйича маълумот бермасликда бўлади. Фирибгар томонидан сохта маълумотлар жуда хилма-хил бўлиши мумкин. Баъзи ҳолларда, улар жиноятчининг шахси, унинг ҳуқуқлари ва ваколатлари билан боғлиқ, бошқаларида — ҳуқуқий фактлар, воқеалар ва бошқалар билан боғлиқ. Ёлгон оғзаки, ёзма ёки бошқа ҳар қандай шаклда кўрсатилиши мумкин. Фирибгарлик усули сифатида ишончли суиистеъмол қилиш одатда жиноятчининг махсус ваколатлари мол-мулкни тортиб олишда ёки мулк жойлашган жойдаги ёки унинг ҳимояси остидаги шахс билан шахсий ишонч муносабатларида ўзини намоён қилади. Мисолларга мурожаат қиладиган бўлсак: Масалан, хавфли рецидивист Ш. 2019 йил январ ойида, ўзганинг мулкни алдаш ва ишончини суиистеъмол қилиш йўли билан такроран қўлга киритиш мақсадида жабрланувчига 40 иш кунида “Дамас” русумли автомашинани олиб беришни ваъда қилиб, у билан ижара шартномасига асосан автомашина нарҳини 50 фоизини, “Ҳамкорбанк” АТБ Тошкент филиалидаги шахсий ҳисоб рақамига олдиндан тўлаб беришини, қолган қисмини 2 йил муддатда тўлашга келишган. Келишувга асосан жабрланувчи О. 2019 йил 21 январь куни айбланувчининг “Ҳамкорбанк” АТБ Тошкент филиалида бўлган шахсий ҳисоб рақамига автомашинанинг 50 фоиз миқдордаги пулларни ўтказиб берган. Ш. жабрланувчи О. унинг ҳисоб рақамига пул маблағларини ўтказиб берган бўлса-да, лекин у берган ваъдасини устидан чиқмасдан, автомашинани олиб бермасдан, анча миқдордаги пулларни ўз ихтиёжларига сарфлаб юборган. Бундан ташқари, айбланувчи Ш. ўзининг жиноий ҳаракатларини давом эттириб кўплаб фуқаролар билан юқоридаги ҳолатни такрорлаб пул маблағларини ўз ҳисобига ўтказиб, мажбуриятини бажармасдан ўзининг ихтиёжлари учун сарфлаб юборганлиги аниқланган. Фирибгарлик жиноятининг предмети: 1) ўзганинг мулки; 2) ўзганинг мулкига бўлган ҳуқуқ ҳисобланади. Ўзганинг мулкига бўлган ҳуқуқ одатда турли хилдаги ҳужжатларда мустаҳкамланади. Масалан, мулкни тасарруф қилишга ҳуқуқ

берувчи ишончнома. Шундай қилиб, фирибгарликнинг асосий принципи – жабрланувчи билан ишончли муносабатларни ўрнатиш орқали йўлдан оздириш ва ушбу ишончдан фойдаланиб, жабрланувчиларнинг мулкига ёки мулкка бўлган ҳуқуқларини ихтиёрий равишда топширишга ундашда номоён бўлади. Айнан ана шу ихтиёрийлик ўзганинг мулкни талон-тарож қилиш билан боғлиқ бўлган бошқа турдаги жиноятлардан фарқ қилади. Бу борада яна бир мисол келтирадиган бўлсак, 3. ўзини ногирон кўрсатиб бир қанча шахсларни ишончига кириб, пластик картасига жудда кўп миқдорда пўл ўтказдириб олган. Дарҳақиқат, Жиноят кодексининг 168-моддасида фирибгарлик учун жиноий жавобгарлик назарда тутилган бўлиб, ушбу моддага асосан, фирибгарлик, яъни алдаш ёки ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан ўзганинг мулкни ёки ўзганинг мулкига бўлган ҳуқуқни қўлга киритиш — базавий ҳисоблаш миқдорининг эллик бараваридан юз бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Фирибгарлик:

а) анча миқдорда;

б) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб;

в) компьютер техникаси воситаларидан фойдаланиб содир этилган бўлса, базавий ҳисоблаш миқдорининг юз бараваридан уч юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Фирибгарлик:

а) кўп миқдорда;

б) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;

в) хизмат мавқеидан фойдаланиб содир этилган бўлса, базавий ҳисоблаш миқдорининг уч юз бараваридан тўрт юз бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилдан уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд муайян ҳуқуқдан маҳрум

этилган ҳолда беш йилдан саккиз йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Фирибгарлик:

а) жуда кўп миқдорда;

б) ўта хавфли рецидивист томонидан;

в) уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса, базавий ҳисоблаш миқдорининг тўрт юз бараваридан олти юз бараваригача миқдорда жарима ёки саккиз йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Етказилган моддий зарарнинг ўрни қопланган тақдирда озодликни чеклаш ва озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазо қўлланилмайди. Хорижда фирибгарлик қандай жазоланади? Кўплаб ривожланган давлатлар жиноий қонуничилигида фирибгарлик жинояти мулкка қарши жиноятлардан бири сифатида қаралади. Хорижий давлатларнинг жиноий қонунларида берилган таърифлар кўп жиҳатдан бир-бирига ўхшашдир, аммо улар маълум бир қатор хорижий мамлакатларнинг ижтимоий, иқтисодий, ҳуқуқий ва бошқа хусусиятларига мос келадиган хусусиятларга ҳам эга. Диярли барча ривожланган хорижий давлатлар жиноят қонунида фирибгарлик учун жавобгарлик белгиланган. Хусусан, Қозоғистон (ЖК 190-моддаси), Арманистон (ЖК 178-моддаси), Озарбайжон (ЖК 178-моддаси), Молдова (ЖК 190-моддаси), Грузия (ЖК 180-моддаси), Украина (ЖК 190-моддаси), Беларусь (ЖК 209-моддаси), ва Россия (ЖК 159-моддаси) жиноят қонунларида фирибгарлик учун жавобгарлик белгиланган бўлиб, фирибгарликнинг таърифи Ўзбекистон жиноят қонунида келтирилган таъриф билан ўхшаш мазмунда акс эттирилган. Шу билан бирга айрим хорижий давлатлар жиноят қонунида фирибгарликни турларга ажратилиб жавобгарлик белгиланган. Хитой давлати Жиноят кодексининг 192-198-моддалари фирибгарлик учун жавобгарлик белгиланган. Хитой қонунчилигида фирибгарлик алдов асосида жиноятнинг усули ва предмети турларига кўра, ноқонуний пул маблағларини йиғиш, сақлаш, банкдан ёки бошқа кредит

ташкilotларидан фирибгарлик ёўли билан кредит олиш, вексил, аккредитив кредит карталари билан боғлиқ фирибгарлик турларига ажратилган. АҚШ жиноят қонунчилиги бўйича фирибгарлик деганда алдов тусига эга бўлган усул, келишув ва серқирра ҳаракатлар тизими тушунилади. АҚШ жиноят қонунига мувофиқ фирибгарликнинг кўзбўямачилик тусидаги мурожаатларга оид, компьютер, банк, солиқ, почта, телимаркетинг, банкротлик, тиббиёт, суғурта, қимматли қоғозлар айланмасига оид турлари мавжуд. Япония жиноят қонунчилигида фирибгарлик бошқа шахсдан мулкни алдаш орқали эгаллашни англатади (Япония ЖКси 246-модда). Япония жиноят қонунига кўра, агар шахс ўзи ёки бошқа шахс ноқонуний мулккий фойда кўриши ҳам фирибгарлик ҳисобланади. Франция жиноят қонунчилигида фирибгарлик жисмоний ёки юридик шахсни алдов асосида чалғитиб, бегона исм, ёлғон мавқе ёки хизмат мавқеидан фойдаланиб пул, қимматли қоғозлар, моддий бойликлар ёки бошқа мулкларни ўзлаштиришда ёки уларни ўзларига наф келтирмайдиган битимлар тузишига эришишда ифодаланади. Германия жиноят кодексида фирибгарлик оддий, алоҳида оғир, компьютер, субсидия олишга қаратилган, капитал киритишга оид, кредит турларига бўлинади. Шунингдек, Германия жиноят қонунига тўлов ва банк карталаридан алдов йўли билан фойдаланиш, суғурта соғасидаги ишончни суиистеъмол қилиш каби жиноят таркиблари ҳам мавжуд. Германия Федератив Республикаси Жиноят кодексининг 22-қисмида эса, “Фирибгарлик ва ишончни бузиш” бўлимида жамланган бўлиб, 10 та композицияни ўз ичига олади. Фирибгарликнинг асосий таркиби билан бир қаторда (263-модда) унинг жуда кўп турлари мавжуд: компьютер фирибгарлиги (263а-модда), фирибгарлик орқали субсидия бериш (264-модда), инвестиция фирибгарлиги (264а-модда), суғурта суммасини олиш мақсадида фирибгарлик (263-модда). Қарз олиш билан боғлиқ фирибгарлик (265-модда) шулар жумласидан. Германия Жиноят кодексининг 266-моддаси ишончни суиистеъмол қилиш, иш ҳақини яшириш ва ўғирлаш (266а-модда) ва чеклар ва кредит карталарини суиистеъмол қилиш (266 б-модда) каби жиноятлар ишончни суиистеъмол қилишнинг бир тури ҳисобланади.

Хулоса:

Шунингдек, етказилган моддий ва маънавий зарарлар юзасидан керакли хужжатларни тўплаб, фуқаролик суд тартибда судга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга эканлиги тушунтирилди.

Адабиётлар:

- 1.О.Хусанов Конституцивий ҳуқуқ.
- 2.Х.Одилқорибеков Маъмурий ҳуқуқ.
- 3.www.ziyounet.uz